

NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDA TASHQI KO‘RINISHGA XOS SIFAT LEKSEMALARNING PRAGMATIK VA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATIGA DOIR

Baymanov Habibullo Abdullayevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti f.f.f.dok.(PhD), dotsent

habibullo81@list.ru Orcid. 0009-0001-9293-928

Annotatsiya: Nemis va o‘zbek tillari da tashqi ko‘rinishga xos sifat kategoriyasining ilmiy tahliliga bag‘ishlangan mazkur maqolada tashqi ko‘rinishga xos sifatning umumiy xarakteristikasi, uning semantik, pragmatic hamda lingvokulturologik xususiyatlari, strukturasi, darajalari ilmiy asosda o‘rganiladi. Sifatning o‘ziga xos maxsus morfologik belgisining yo‘qligi, sifat yasovchi affikslarning nihoyatda turli- tumanligi ba‘zan sifatlarni aniqlashda ma‘lum qiyinchilik tug‘diradi. Aynan, mazkur maqola inson tashqi ko‘rinishiga xos sifat leksemalarning tavsiflanishi, yasalishi, inventari, leksik-semantik tasniflari, boshqa so‘zlar bilan bog‘lanishda semantik-sintaktik, nominativ so‘z birikmalari tarkibidagi funksiyalari, muloqot jarayonidagi pragmatik xususiyatlari ilmiy jihatdan tadqiq qilinishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: leksik-semantik, pragmatika, kognitiv, ekspressiv-emotsional, stilistik bo‘yoqdorlik, ot kategoriyalari, sifatdoshlik belgisi, lingvokulturologiya, konnotativ, denotative, compliment-konsept.

Аннотация: В данной статье, посвященной научному анализу категории внешних прилагательных в немецком и узбекском языках, на научной основе изучается общая характеристика внешних прилагательных, их семантические, прагматические и лингвокультурные свойства, структура и уровни. Отсутствие определенного морфологического признака у прилагательного и чрезвычайное разнообразие аффиктивно-образующих аффиксов порой создают определенные трудности при идентификации прилагательных. А именно, данная статья направлена на научное изучение описания, формирования, инвентаризации, лексико-семантической классификации качественных лексем, характерных для внешности человека, их функций в семантико-синтаксических и номинативных словосочетаниях в связях с другими словами, а также их прагматических свойств в процессе коммуникации.

Ключевые слова: лексико-семантический, прагматический, когнитивный, экспрессивно-эмоциональный, стилистическая окраска, категории существительные, аффиктивный признак, лингвокультурология, коннотативный, денотативный, комплимент-концепт.

Annotation: This article, which is devoted to the scientific analysis of the category of adjectives specific to appearance in German and Uzbek, studies the general characteristics of the adjective, its semantic, pragmatic and linguocultural properties, structure, and levels on a scientific basis. The lack of a specific morphological sign of the adjective, the extreme diversity of adjective-forming affixes sometimes create certain difficulties in determining adjectives. Namely, this article is aimed at scientifically studying the description, formation, inventory, lexical-semantic classifications of adjective lexemes specific to human appearance, their functions in semantic-syntactic, nominative word combinations in connection with other words, and pragmatic properties in the process of communication.

Keywords: lexical-semantic, pragmatics, cognitive, expressive-emotional, stylistic coloring, noun categories, adjective sign, linguocultural, connotative, denotative, compliment-concept.

Jahon tilshunosligida belgi bildiruvchi leksemalarning tizimli aspektida chog‘ishtirib o‘rganish tarkibi rivojidadagi manba – tilning o‘z ichki qonuniyatlari, imkoniyatlari asosida yangi muloqot jarayonidagi kompliment kontseptining til tizimi doirasida namoyon bo‘ladigan va nutq jarayonida faollashadigan konnotativ, denotativ, pragmatik hamda lingvokulturologik mohiyatini ochilishini o‘rganishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Lingvomadaniyatshunoslik–madaniyatshunoslik, tilshunoslik va etnolingvistika sohalarining tadqiqot natijalarini o‘z ichiga olgan integrativ bilim sohasi bo‘lib, u til va madaniyat o‘zaro bog‘liqligini o‘rganishga asoslanadi. Bu sohada til antropologik fenomen sifatida qaraladi, chunki dunyoni idrok etish va uning tilga aks etishi inson bilan bog‘liq bo‘lib, ya‘ni u antropotsentrikdir.

Bu jihatdan sifatlar alohida madaniy-pragmatik ahamiyatga ega. Sifat har ikki tillarning so‘z turkumlari tizimida muhim o‘rinni egallaydi. Uning so‘z boyligi tarkibidagi ulushi otlardan keyin ikkinchi

o'zida turadi va taxminan 20% ni tashkil etadi [2]. O'zbek tilini o'rganayotgan shaxs sifatlarining ma'nosini tushunishi va ularni ishlata olishi uning kommunikativ kompetensiya darajasidan dalolat beradi. Chunki "sifatlar nafaqat har qanday nutqiy asarni axborot jihatdan to'liq, aniq va badiiy ifodalashga yordam beradi, balki turli shakllari orqali nutq muallifining subyektiv kommunikativ vazifalarini ham ifodalay oladi" [7].

Inson o'z intellektual salohiyatining rivojlanishi tarixida sanashni o'rgangandan keyin qiyoslashni ham yaxshi o'zlashtirdi. Qiyoslash madaniyat bilan, madaniyat esa qiyoslash bilan hamohang, chunki qiyoslash keng ma'noda umulashtirish va farqlamoq demakdir. O. Mandelshtam "Dante bilan suhbatda" nomli asarida: Men qiyoslayapman, demak men tirikman" degan edi [321].

Ko'zda tutilgan inson tashqi ko'rinishini tavsiflovchi sifatlarining semantik, pragmatik va lingvokulturologik xususiyatlarini nemis va o'zbek tillaridagi xususiyatlarini tadqiqqa tortish ilmiy muhokamamizning obyekti hisoblanadi.

Tilshunos olimlar, jumladan nemis olimlaridan L.Gotiz, K.Kathrin, G.Helbig, H.Amman kabilar tomonidan tadqiqqa tortilgan bo'lsa, o'zbek olimlaridan M.Sodiqova, R.Qo'ng'urov, I.Hamdanova, G'.Abdurahmonov, Z.Pardayev kabilar tomonidan sifat leksemalarni tadqiq qilingani salmoqligina. Bu tadqiqot sifatlarining funksiyasini obyektiv ravishda qayd etish, ushbu so'z turkumining potensial ma'nolarini kengaytirish, muallifning sifat zaxirasini aniqlash va ularning qo'llanilishidagi o'ziga xosliklarini belgilash imkonini beradi.

Bu masalada o'zbek va nemis adabiyotshunoslarning badiiy asarlari ijodidan tahlil qilingan misollar ishimizning ilmiy asoslarini yoritishga va dalillashga ko'mak bo'la oladi.

Har ikki til ijodkorlarining asarlaridagi inson tashqi ko'rinishini tavsiflovchi sifatlarining to'g'ri tushunilishi va ular o'zida mujassam etgan umumiy madaniy axborotni anglash o'quvchilarni hamda chet ellik talabalarning lingvomadaniy kompetensiyasini shakllantirishga, ularning so'z boyligini oshirishga va inson tashqi qiyofasini baholash nuqtai nazaridan ekspressiv imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Lingvokulturologiya tilshunoslikning yangi sohasi bo'lib, XX asrning 90-yillarida tus ola boshladi. U tilshunoslik, madaniyatshunoslik va boshqa gumanitar fanlarning sintezi asosida yuzaga kelgan. Bu sohaning paydo bo'lishi lingvistlar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Mazkur yo'nalishning yuzaga kelishi va rivojlanishiga N.D.Arutyunova, V.V.Vorobyev, V.I. Karasik, V. V. Krasnyx, Yu. S. Stepanov, V. A. Maslova va boshqalarning ilmiy tadqiqotlari asos bo'ldi [1].

Lingvokulturologiya mazmuniga ta'rifi keltirilganda, olimlar orasida yagona fikr bilan cheklanibgina qolmasdan, "Lingvokulturologiya – bu lingvistik-filologik fan bo'lib, u til birliklarini, nutqiy faoliyatni, nutqiy xulq-atvorni va diskursni o'rganish orqali ma'lum bir til egalari dunyo haqidagi bilimlarini ifodalash usullarini tadqiq qiladi" qabilidagi o'rinli e'tirof nemis tilshunosi V.Glushak tomonidan ilg'or suriladi [7]. Shuningdek, V. A. Maslova esa lingvokulturologiyani lingvistika va madaniyatshunoslik chorrahasida shakllangan fan bo'lib, xalq madaniyatining tilga aks etgan ifodalarini o'rganishini ta'kidlaydi.

Bu borada yana bir tilshunos olim V.Teliya "Lingvokulturologiya – bu madaniyatning til va diskursda qanday namoyon bo'lishini, aks etishini va mustahkamlanishini o'rganadigan fan. U bevosita milliy dunyoqarash, til ongini va mental-lingvistik kompleksni o'rganish bilan bog'liqliq" deb e'tirof etadi [4].

Bizning fikrimizcha lingvokulturologiya til va madaniyat o'zaro bog'liqligini o'rganadigan kompleks fan bo'lib, u ushbu jarayonni yagona tizim sifatida talqin qiladi. Bu yondashuvlarning barchasi til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi, lekin har biri muayyan aspektga urg'u beradi. Yuqorida V.V.Vorobyevning lingvokulturologiya sohasidagi ilmiy qarashi ham aynan bizning fikrimizni dalillaydi, chunki u lingvokulturologiyani antropotsentrik nuqtayi nazardan ko'rib chiqadi.

Dunyo manzarasi va til manzarasi lingvokulturologiyaning asosiy tushunchalari sifatida falsafa, psixologiya, madaniyatshunoslik, gnoseologiya, kognitiv lingvistika va boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liqdir. Ilk bor bu ilmiy g'oya V.Maslovaning falsafiy risolalarida kuzatilgan. Unga ko'ra, dunyo manzarasi insonning mavjud bo'lgan predmetlar haqidagi bilimlari yig'indisidir [3].

Dunyo manzarasining muhim qismi til manzarasi yoki lingvistik manzara hisoblanadi. Aytish mumkinki, bu tushunchaga "til manzarasi – bu tirik, so'zlashuv tillari vositasida mustahkamlangan tashqi va ichki olam haqidagi barcha ma'lumotlar" deyilsa yanada ravshanlashadi.

Yana bir tilshunos olim A.Mamatovning ta'rifga ko'ra, til manzarasi "ma'lum bir til jamoasi tomonidan dunyoning qanday qabul qilinishini aks ettiruvchi lingvistik tizimdir" deydi [9].

Til manzarasi ikki asosiy ko'rinishda bo'lishi mumkin: ilmiy til manzarasi – dunyo haqidagi ilmiy bilimlarga asoslangan tafakkur tizimi; naiv (oddiy) til manzarasi – xalq dunyoqarashi va madaniy qadriyatlariga asoslangan tabiiy til tizimi. Naiv til manzarasi xalqning madaniy tajribasi, an'analari va mentaliteti bilan bog'liq bo'lib, insonning tashqi ko'rinishi haqidagi tasavvurlar ham aynan shu manzarada aks etadi [8].

Haqiqatdan ham til manzarasi orqali millatning o'ziga xos tafakkuri va estetik qadriyatlari aniqlanishi mumkin. Masalan, nemis va o'zbek tillarida inson tashqi qiyofasini ifodalashda ba'zan turli nuqtai nazarlar mavjud bo'lib, bu madaniy an'analar va dunyoqarash farqlari bilan bog'liq.

Masalan, *Bu chol Hasanali o'tliq bo'lib, oltmish yoshlar chamasida, cho'ziq yuzliq, do'nggiroq peshonalik, sariqqa moyil, to'garak gora ko'zlik, oppoq uzun soqollik edi* (A. Qodiriy).

Og'ir tabiatlik, ulug' gavdalik, ko'rkam va oq yuzlik, kelishgan, gora ko'zlik, mutonosib gora qoshliq va endigina murti sabz urgan bir yigit. (A. Qodiriy).

Bu o'rinda oq nisbiydir. Chunki kishi badani oqligi bilan oq tus o'rtasida ma'lum darajada farq bor.

Nemis tilidagi sifatlar inson tashqi qiyofasini tavsiflashda muhim o'rin egallaydi. Sifatlarning umumiy soni otlardan keyin ikkinchi o'rinda turadi va lug'at tarkibining taxminan 20% ini tashkil etadi [6]

Sifatlar grammatik va semantik jihatdan quyidagicha tasniflanadi: sifat leksemalarning artikl, rod, ot, son, egalik olmoshlari bilan bir-biriga moslashishiga ko'ra kuchli, kuchsiz va sifatlarning noaniq artikl yoki egalik olmoshlari bilan turlanadi:

kuchli turlanish: der schwarzhaarige Mann, die faltiggesichtliche Frau, das baluäugige Mädchen;

kuchsiz turlanish: Schwarzbartiger Mann, Faltiggesichtliche Frau, Baluäugiges Mädchen;

sifatlarning noaniq yoki egalik olmoshlari bilan turlanishi: ein/mein/ schwarzbartiger Mann, eine/meine faltiggesichtliche Frau, ein/mein Baluäugiges Mädchen;

Mit dem dunklen Bart auf der Oberlippe sah er aus wie ein trauriger Seehund.

Geht es denn hier nicht weiter? „rief eine Frau mit hochrotem Kopf aus dem hinteren Teil der Schlange“.

O'zbek tilida esa artikl, rod bo'lmaganligi sababli, sifatlarning qayd etilgan nemis tilidagi hodisalar mavjud emas.

Hozirgi o'zbek tilining grammatikasida barcha so'z turkumlari ikkita guruhga bo'linadi: asosiy so'z turkumlari: ot, sifat, son, olmosh, fe'llarni o'z ichiga olsa, yordamchi so'z turkumlari esa ravish, ko'makchi, bog'lovchi, yuklama, undov so'z, tovush taqlid so'zlarni qamrab oladi. Aytish o'rinliki, ba'zi olimlar, jumladan, M.Sodiqova, R.Qo'ng'urov, G'.Abdurahmonov, R.Yunusov, H.Tojimatov va Z.Pardayev kabi o'zbek tilshunos olimlari o'zbek tilida ot va sifat bir-biriga juda yaqin bo'lgani sababli, ularni bir so'z turkumi sifatida ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlaydi [10].

Shuningdek, o'zbek tilida sifatlar ikki turga bo'linib, biri mustaqil sifatlar – otlar oldidan kelib, bevosita belgi bildiradi, ikkinchisi predikativ sifatlar –ot kesim vazifasini bajarib, gapning kesimi sifatida keladi.

Shunday qilib, rus va o'zbek tillarida sifatlarning grammatik roli va qo'llanilishi sezilarli darajada farqlanadi.

Shuningdek, har ikki tilga xos tashqi qiyofani ifodalovchi sifat leksemalar tadqiq qilinganda, sifat leksemalarning leksik tizimligi tushunchasini ham e'tibor dirasidan qochirmaslik muhim. Leksika – bu tilning barcha so'z boyligini o'z ichiga olgan tizim bo'lib, uni leksikologiya va semasiologiya o'rganadi. Tilning leksik tizimi fonetika, morfologiya va sintaksis bilan bevosita bog'liq.

Leksika jamiyat va madaniyat o'zgarishlariga mos ravishda rivojlanadi. Yangi so'zlar paydo bo'lishi (neologizm) yoki eski so'zlarning yo'qolishi (arxozizm) leksik tizimga ta'sir qiladi. Leksik tizim bir butunlik sifatida ishlaydi, shu sababli har bir so'z boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganiladi.

Bevosita leksik-semantik guruh (LSG) tushunchasi bilan bog'liq hodisa yuzaga keladi. Leksik-semantik guruh – bu bitta umumiy semantik belgi asosida birlashgan so'zlar to'plami.

Masalan, inson tashqi ko‘rinishini tavsiflovchi sifatlarini quyidagi LSG guruhga bo‘lib o‘rganishni joiz deb bildik:

rang: oq, qora, jigarrang

balandlik: uzun, past,

semizlik: semiz, ozg‘in.

yuz ifodasi: jiddiy, xotirjam.

LSG lisoniy tizimni tushunishda muhim rol o‘ynaydi va lug‘at boyligini tartibga solishga yordam beradi.

Sinonimik va antonimik qatorni tashkil qiluvchi leksik tizim:

sinonimlar – ma‘nosi o‘xshash so‘zlar. chiroyli – go‘zal – latofatli.

baland – uzun – bo‘yi katta;

antonimlar – ma‘nosi zid bo‘lgan so‘zlar baland – past, yosh – qari.

Ba‘zi so‘zlar esa kontekstual sinonimlar yoki kontekstual antonimlar bo‘lishi mumkin.

Misol:

"yuzing oqarib ketdi" – "yuzing rangpar bo‘ldi" (kontekstual sinonimlar).

"chiroyli" – "g‘alati" (kontekstual antonimlar, masalan, hazil yoki kinoya shaklida).

Nemis va o‘zbek tillarida sinonim va antonimlarning ishlatilishi ba‘zan farq qiladi, chunki madaniy kontekst ta‘siri sezilarlidir.

O‘zbek tilida inson tashqi qiyofasini ifodalovchi sifat leksemalar LSGga bo‘lib o‘rganilsa juda keng ko‘lamlidir, xususan, yuz xususiyatlari quyidagi sifat semantikasi yordamida tasvirlash mumkin.

- holatni ifodalovchi sifatlar: *g‘amgin, soqolli, ajin yuz, sepkilli, shishik, badbashara, so‘lg‘in, so‘niq, siniq, sovuq, cho‘tir, yuviqsiz, istarali, horg‘in;*

- shakl ifodasi: *cho‘ziq, ingichka~nozlik, kvadrat, tuxumsimon, dumaloq, qiyshiq, lo‘ppi yuz;*

- rang-tus ifodasi: *oq, mo‘rt-qoramtir, oqsariq, bug‘doyrang, og‘riqli-sariq, mayin-og‘riqli, rangpar.*

- shakl ifodasi: *munchoq ko‘zlar;* munchoq nima? ot so‘z turkumi, biroq ot bilan yonma-yon kelib ko‘zning qanday shaklga ega ekanligi bildirib shartli sifat bo‘lib kelgan., *dumaloq, qisq, bodomsimon, charos ko‘z, (uzum naviga o‘xshatilgan) to‘rt ko‘z;* to‘rt necha? son so‘z turkumi. Bunda ko‘z so‘zi bilan yonma-yon kelib shakily bo‘yoqdorlik bergan.

- holatni ifodasi: *o‘tkir, jonli, xumor ko‘z, o‘lik ko‘z, mayus, g‘amgin;*

- rang-tus ifodasi: och ko‘k, yashil, qora, qo‘y ko‘z, moviy, ko‘k; kabilar.

Inson tana a‘zolarining sifat leksemalar orqali semantic jihatdan tahlil qilinishi katta tadqiqot obyektiga sabab bo‘la oladi.

Xulosa

Nemis va o‘zbek tillari badiiy asarlarida inson tashqi ko‘rinishini tavsiflovchi sifatlar juda muhim rol o‘ynaydi. Nemis va o‘zbek tillarida inson tashqi qiyofasi turli xil tasvirlanadi. Sifatlarining leksik-semantik guruhlarga bo‘linishi ularning matnda qanday ishlatilishini tahlil qilishga yordam beradi. Nemis va o‘zbek tillarida ba‘zi sifatlar uchun to‘liq ekvivalentlar mavjud bo‘lsa, ba‘zilarida qisman moslik yoki mos kelmaslik kuzatiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Воробьев В. В. Лингвокультурология: Монография. – М.: РУДН, 2008. – 336 с.
2. Иванова Т. А. Имя прилагательное, имя числительное в аспекте РКИ: Учеб. пособие / Отв. ред. К.А. Рогова. – СПб: Филол. фак—т СПбГУ, 2003. – 75 с.
3. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М., 2001. — 32 с.
4. Мандельштам О.Э. Слово и культура. М.: 1987. - С. 121.
5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурные аспекты. – М., 1996, – 288 с
6. Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира// Вопросы языкознания. — М., 1994. №5. С.73—89.
7. Bierwisch, Manfred / Lang, Ewald (Hgg.): Grammaticische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven. Berlin (Studia Grammatica 26/27). 1997.

8. Glushak, Vasily Kognitive Grundlagen der Adjektive im Russischen, Deutschen und Litauischen [VerfasserIn] – München, 2002/2017. - S. 123-134.
9. Johanson, Lars und Jochen Rehbein: Türkisch und Deutsch im Vergleich, Wiesbaden 1999.
10. Mamatov A.E. Zamonaviy Lingvistika (Linfvomadaniyatshunoslik asoslari) “Tafakkur avlodi”, 2020. 170 b.
11. Abdujabborova F. “Qutadg‘u bilig”dagi shaxs belgi-xususiyatini anglatuvchi leksika. Filol. fan. nom. diss. avtoref.-Toshkent, 2011.